

Наталія **Маїк**

вчений секретар Львівської
національної галереї мистецтв
ім. Б. Возницького

Діалоги з мистецтвом

Виставка «Декоративне мистецтво Львівської національної академії мистецтв», яка експонувалась у Львівській національній галереї мистецтв імені Б.Г.Возницького, дала нагоду ознайомитись з частиною того, чим живе, про що дбає, над чим працює один з найкращих мистецьких закладів в Україні. А саме, факультет декоративно-прикладного мистецтва, який став справді важливим і неповторним культурним осередком, у якому викристалізувалась специфіка його як цілісності і його окремих підрозділів – кафедри художньої кераміки, художнього текстилю, художнього дерева, художнього скла, художнього металу, які ту цілісність складають. Тут заявили про себе митці, чия творчість не лише поповнила скарбницю української культури, але й знайшла своє місце в контексті європейської – Андрій Бокотей, Галина Кусько, Таміла Печенюк, Софія Бурак, Вікторія Дубовик. Вони та їх колеги показали як можна, не відриваючись від рідного ґрунту, бути інтегрованими в сучасний світовий мистецький процес, відновити призабуті, або просто знехтувані свого часу художні традиції, розкрити національні особливості українського мистецтва. Завдяки таким прагненням, сьогодні на факультеті панують підходи, які показують приклад цілісного поєднання історико-художніх факторів, особливостей часу, його потреб і викликів з проблемами застосування особистих методів та підходів і тих, хто сьогодні навчається і тих, хто навчає. Пошуки нових принципів творення, віднайдення свого слова, способу власного самовираження набуває нових масштабів, відкриває невідомі досі якості, і це дуже важливо, оскільки мова йде не лише про ті чи інші локальні питання навчального процесу чи художніх взаємовідносин. Мова йде про майбутнє.

У творах, які експонувались, вдало поєдналось знання та відчуття органічного зв'язку зі сферою народних ремесел і професійні засади творення, підкріплені бажанням з усією повнотою висловити свої наміри і потреби, збагнути і передати свій внутрішній простір, свої осягнення. Важливо те, що і досвідчені, і молоді митці зуміли підхопити традицію і вона в них бринить, живе, прокла-

дає шлях у майбутнє, тим самим утверджує себе, свою непромінальність, дає нагоду вловити та виявити те, що є вічним, важливим по-суті. Образи, створені авторами, занурюють у світ фантазії, пошуку, вони викликають безліч асоціацій, аналогій, народжених цікавими інтерпретаціями, означеннями, дуже індивідуальними в кожного знаками ідеї, пізнання. Твори не лише показують різноманіття вирішень, стилістичну еволюцію, а також формують риси національної своєрідності сучасного декоративного мистецтва.

Багато важив візуальний взаємозв'язок експонатів, їх контекст мав свій образ, який представив форми вираження загальнокультурних тенденцій наших днів, їх аксіологічних та естетичних поглядів і доміант, багатолікість сприйняття того, що нас оточує, формує, має вплив. Виставка постала як єдиний концептуальний, дизайнерський та інформаційний комплекс. А ще – як певний етап, результат, у якому втілилась сторінка історії Львівської національної академії мистецтв, її розвиток, який є продовженням попередніх надбань і втіленням сучасних мистецьких практик. Виставка не лише дала змогу відстежити певні тенденції розвитку декоративно-ужиткового мистецтва на даному етапі, вона посприяла діалогу з тими, для кого існує праця митця – нас з вами. Сьогодні бачимо твори тих, чия праця завтра увійде в наше життя, повсякдення, формуватиме простір навколо нас – як доповнення архітектури або її невід'ємна її частина, як засіб формування інтер'єрів громадських і приватних споруд, як креативні виставкові проекти. Отож, цікаві зустрічі ще попереду.